

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ИЗМЕНЕНИЯ И ОШИБКИ В БУХГАЛТЕРСКИХ ОЦЕНКАХ

Кхудайкулова Нозима Бакходир Кизи

Ташкентский государственный Экономический университет (ТГЭУ)

Факультет бухгалтерского учета и аудита 2 курс магистрант

nozimma23@gmail.com

Аннотация. Учетная политика — это совокупность принципов, методов и процедур, которые организация применяет для ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности. Она определяет, как будут учитываться и оцениваться активы, обязательства, доходы и расходы, а также какие стандарты и нормы будут использоваться в процессе учета.

Ключевые слова: Учетная политика, бухгалтерских оценках, бизнес-процессы, международных.

Annotation. Accounting policies are a set of principles, methods and procedures that an organization applies to maintain accounting records and prepare financial statements. It determines how assets, liabilities, income and expenses will be accounted for and measured, and what standards and norms will be used in the accounting process.

Key words: Accounting policies, accounting estimates, business processes, international.

Учетная политика это составляемая главным бухгалтером и утверждаемая руководителем организации общая схема и особенности ведения бухгалтерского учета на предстоящий год в соответствии с законодательством Рuz. Под учетной политикой организаций, применяемой для целей бухгалтерского учета, понимается принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. Эффективная и рациональная организация бухгалтерского учета на предприятии начинается с разработки учетной политики, которая предусматривает выбор совокупности методологических приемов, способов и процедур организации и ведения бухгалтерского учета предприятием, из числа общепринятых в государстве.

При рассмотрении методики оценки качества учетной политики можно согласиться с С.А. Николаевой, выделившей три этапа ее разработки и их содержание. Первый этап назван аналитическим и включает процедуры, предшествующие составлению учетной политики. На наш взгляд, эти же процедуры должны иметь место при проведении ее оценки. Среди них: анализ особенностей хозяйствования, организационной структуры предприятия, ознакомление с долгосрочными и краткосрочными целями управления предприятием, анализ фактического состояния бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля, определение цели формирования учетной политики.

Учетная политика Общества состоит из конкретных принципов, основ, положений, правил и практики, принятых Обществом по ведению бухгалтерского учета, включая подготовку сравнительной информации за предыдущие отчетные периоды, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», нормативных правовых документов, принятых для реализации Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», а также Международных стандартов финансовой отчетности²⁶. Целью принятия Учетной политики является формирование системы бухгалтерского учета, которая будет достоверно отражать информацию о финансовом положении, результатах деятельности в соответствии с качественными характеристиками: уместностью, понятностью, достоверностью, сопоставимостью.

Настоящая учетная политика основана на Международных стандартах финансовой отчетности, принятых Правлением Комитета по международным стандартам финансовой отчетности (IASB), включая:

1. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО);
2. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО); При отсутствии каких-либо МСФО, специально применимых к сделке, другому событию или условию, ответственные должностные лица должны использовать собственное суждение при разработке и применении учетной политики для получения информации, которая будет важна для пользователей при принятии ими экономических решений.

Профессиональное суждение представляет собой профессиональную оценку работника, ответственного за формирование бухгалтерской отчетности, относительно имеющихся объективных и субъективных факторов, которые

1. Гукаев В.Б. Учетная политика предприятия на 2001 год В.Б. Гукаев // Главбух.- 2001. - №2. - С.8-27.

могут повлиять на принятие решений в условиях неопределенности, и представляет собой заключение об особенностях отражения и оценки объекта учета в бухгалтерской отчетности.

При вынесении профессионального суждения руководство может также учитывать самые последние нормативные акты других органов по установлению стандартов, использующих схожий процесс разработки стандартов бухгалтерского учета, литературу по бухгалтерскому учету и общепринятую отраслевую практику в той мере, в которой они не противоречат источникам, указанным в предыдущем пункте. Финансовая отчетность составляется по формам, утверждаемым Министерством финансов Республики Казахстан, и внутриведомственными формам. Общество регулярно, но не реже одного раза в год, актуализирует положения Учетной политики на предмет соответствия установленным требованиям МСФО, внешних и внутренних нормативных документов.

Финансовая отчетность составляется исходя из предположения, что у Общества есть намерение осуществлять деятельность в обозримом будущем, руководство не имеет намерения ликвидироваться, прекратить или существенно сократить масштабы деятельности. При этом будущий период считается наступающим не менее двенадцати месяцев после окончания отчетного периода, но не ограничиваясь им. Если такое намерение существует, то финансовая отчетность может быть составлена на иных основаниях, и в этом случае информация о соответствующих основаниях подлежит раскрытию. Финансовая отчетность раскрывает любые серьезные сомнения относительно способности компании поддерживать принцип непрерывности. Если субъект не находится на основе принципа непрерывности деятельности, то финансовая отчетность раскрывает несоответствие принципу непрерывности деятельности, на котором основана финансовая отчетность, и причину, по которой субъект не рассматривается как действующий.

При подготовке финансовой отчетности руководство должно оценить способность Компании продолжать свою деятельность в течение как минимум следующих двенадцати месяцев после отчетного периода. Принцип начисления. Финансовая отчетность компании составляется по методу начисления, за исключением отчета о движении денежных средств, согласно которому операции и события признаются по мере их возникновения, а не по мере получения или уплаты денежных средств. Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках на основе принципа соответствия, т. е. на основе прямой

связи между понесенными затратами и поступлениями по конкретным статьям доходов. Результаты операций и других событий в случае, если первичные документы не получены и не выданы, отражаются на основе достоверной предварительной информации или расчетных и прогнозных данных.

Учетная политика играет ключевую роль в обеспечении достоверности и прозрачности финансовой отчетности. Она помогает пользователям финансовой информации (инвесторам, кредиторам, руководству) принимать обоснованные решения на основе надежных данных.

Ошибки в бухгалтерских оценках могут возникать по различным причинам и могут оказывать значительное влияние на финансовую отчетность. Основные причины ошибок:

Неправильные предположения: Ошибки могут возникать из-за неправильных предположений о будущих событиях, таких как амортизация активов или оценка запасов.

Недостаток информации: Если для оценки активов или обязательств недостаточно информации, это может привести к ошибкам.

Человеческий фактор: Ошибки могут быть вызваны человеческим фактором, включая опечатки или неправильное применение учетных принципов.

Ошибки в бухгалтерских оценках могут существенно повлиять на финансовую отчетность, включая:

- **Искажение активов и обязательств:** Неправильные оценки могут привести к искажению баланса.

- **Неправильное отражение доходов и расходов:** Ошибки могут повлиять на отчет о прибылях и убытках.

- **Проблемы с соответствием:** Неправильная учетная политика или ошибки могут привести к несоответствию требованиям законодательства и стандартов.

Изменения в учетной политике и ошибки в бухгалтерских оценках требуют внимательного анализа и корректировки. Организациям важно регулярно пересматривать свою учетную политику и проводить аудит бухгалтерских оценок, чтобы обеспечить достоверность и соответствие финансовой отчетности. Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна помощь, не стесняйтесь обращаться!

Список использованной литературы.

1. Учётная политика 2024 бухгалтерская и налоговая | Крутякова Татьяна Леонидовна.
2. Глабышева Ю.П. Как организовать налоговый учет / Ю.П. Гладышева. М.: Бератор-Пресс, 2002. - 248с.
3. Анатова О. Ускоренная амортизация основных средств в 1998 году / О. Анатова // Бухгалтерское приложение. 1998. №25. - С.9-10.
4. Гукаев В.Б. Учетная политика предприятия на 2001 год В.Б. Гукаев // Главбух.- 2001. - №2. - С.8-27.
5. Баранов П.П., Зальшкина Т.А. Формирование эффективной учетной политики организации // Аваль. 2006. № 4. С. 79-83.
6. Николаева С.А. Учетная политика организации: формирование, раскрытие и практика применения // Аудиторские ведомости. 1997. № 1. С. 51-61.